

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

MOBIL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA ELEKTRON DARSLIK LARNI YARATISH

Abduvaxobova Robiyaxon Abdusamat qizi
Andijon Mashinasozlik Instituti, 3-bosqich talabasi
Abduvohobov Abbosbek
Andijon Mashinasozlik Instituti, ilmiy rahbar

Annotatsiya: Raqamli davrda mobil texnologiyalar ma'lumotlarga kirish, muloqot qilish va o'rganish usullarini inqilob qildi. Mobil platformalar uchun optimallashtirilgan elektron darsliklarni yaratish ta'limni o'zgartiruvchi kuch sifatida namoyon bo'ldi. Mazkur maqolada mobil texnologiyalar kuchidan foydalanadigan, o'quv resurslarini butun dunyo bo'ylab o'quvchilarning qo'lga yetkazadigan elektron darsliklarni ishlab chiqish dinamikasi va mulohazalari o'rganiladi

Kalit so'zlar: Mobil texnologiyalar, elektron darsliklar, mobil qurilmalar, materiallar, foydalanuvchi, imkoniyat, interaktiv elementlar.

CREATION OF ELECTRONIC TEXTBOOKS USING MOBILE TECHNOLOGIES

Abduvakhobova Robiyakhan Abdusamat kizi
Andijan Machine-Building Institute, 3rd year student.
Abduvokhobov Abbasbek
Andijan Machine-Building Institute, research advisor

Abstract: In the digital age, mobile technologies have revolutionized the way we access information, communicate and learn. Creating e-textbooks optimized for mobile platforms has emerged as a transformative force in education. This article explores the dynamics and considerations of developing e-textbooks that use the power of mobile technologies and bring educational resources to the hands of students around the world.

Keywords: Mobile technologies, electronic textbooks, mobile devices, materials, user, opportunity, interactive element

Аннотация: В эпоху цифровых технологий мобильные технологии произвели революцию в том, как мы получаем доступ к информации, общаемся и учимся. Создание электронных учебников, оптимизированных для мобильных платформ, стало преобразующей силой в образовании. В этой статье исследуются динамика и аспекты разработки электронных учебников, которые используют возможности мобильных технологий и предоставляют образовательные ресурсы учащимся по всему миру.

Ключевые слова: Мобильные технологии, электронные учебники, мобильные устройства, материалы, пользователь, возможности, интерактивные элементы.

Mobil texnologiyalardan foydalangan holda elektron darsliklar yaratish zamonaviy ta'lim sohasidagi muhim tendentsiyadir. Interaktiv va foydalanishda qulay elektron darsliklarni yaratish imkonini beruvchi ko'plab amaliy dasturlar va dasturlar mavjud. Ulardan ba'zilari videolar, audio, animatsiyalar, testlar va boshqa interaktiv elementlarni birlashtirish imkoniyatini beradi, bu esa o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Bundan tashqari, mobil qurilmalardan foydalanish talabalarga istalgan vaqtda va istalgan joyda o'quv materiallaridan foydalanish imkonini beradi. Bu o'rganishda moslashuvchanlikni va talabalarning motivatsiyasini oshiradi.

Responsive dizayn va mobil optimallashtirish:

Mobil qurilmalar uchun elektron darsliklarni yaratish dizaynga sezgir yondashuvni talab qiladi. HTML5 va CSS3, Bootstrap kabi ramkalar bilan bir qatorda, ishlab chiquvchilarga turli xil ekran o'lchamlari va ruxsatlariga muammosiz moslanadigan tarkibni loyihalash imkonini beradi. Mobil optimallashtirish o'quvchilarning smartfon va planshetlardagi o'quv materiallaridan foydalanish qulayligi yoki vizual sifatini yo'qotmasdan foydalanishini ta'minlaydi.

Tegish va imo-ishoralar bilan interaktiv kontent:

Mobil texnologiyalar o'rganishga teginish o'lchovini kiritadi. Elektron darsliklar teginish va imo-ishoralarga asoslangan o'zaro ta'sirlardan foydalanishi mumkin, bu esa o'quvchilarga sahifalar bo'ylab surish, tasvirlarni kattalashtirish yoki multimedia elementlari bilan oson ishlash imkonini beradi. Bu ishtirok etishni kuchaytiradi va yanada intuitiv va chuqurroq o'rganish tajribasini beradi.

Kengaytirilgan ta'lim uchun multimedia integratsiyasi:

Mobil qurilmalar multimediya quvvati bo'lib, keng doiradagi kontent turlarini ko'rsatishga qodir. Elektron darsliklar turli xil o'rganish uslublarini

qondirish uchun videolar, interaktiv simulyatsiyalar, audio kliplar va animatsiyalarni o'z ichiga olishi mumkin. Adobe Spark, BookWidgets yoki H5P kabi vositalar multimedia elementlarini ta'lim mazmuniga uzluksiz integratsiyalashuviga yordam beradi.

Mobil qurilmalar uchun qulay baholash vositalari:

Baholash o'quv jarayonining hal qiluvchi jihati hisoblanadi. Mobil texnologiyalar mobil qurilmalarga mos viktorinalar, interaktiv baholashlar va real vaqt rejimida fikr-mulohazalarni bevosita elektron darsliklar ichida birlashtirish imkonini beradi. Kahoot kabi platformalar! yoki Quizizz mobil avlodga mos keladigan qiziqarli va interaktiv baholashlarni yaratish uchun mashhurlikka erishdi.

Bulutga asoslangan hamkorlik va saqlash:

Mobil texnologiyalar bulutli hisoblash bilan birgalikda hamkorlikda o'rganish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Elektron darsliklar talabalarga real vaqt rejimida hamkorlik qilish, izohlarni almashish va turli qurilmalardan tarkibga kirish imkonini beradigan tarzda ishlab chiqilishi mumkin. Google Drive yoki Microsoft OneDrive kabi bulutli saqlash echimlari o'quv materiallari uchun markazlashtirilgan va foydalanish mumkin bo'lgan omborni ta'minlaydi.

Elektron kitob o'qish dasturlari:

Elektron darsliklarni ishlab chiqish ko'pincha mobil platformalar uchun mo'ljallangan elektron kitoblarni o'qish dasturlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Kindle, Apple Books yoki Google Play Books kabi ilovalar raqamli kontentni o'qish uchun tanish va qulay muhitni ta'minlaydi. Xatcho'plar, izohlar va moslashtirilgan sozlamalar kabi xususiyatlarni birlashtirish umumiy o'qish tajribasini yaxshilaydi.

Moslashuvchan ta'lim va shaxsiylashtirish:

Mobil texnologiyalar moslashuvchan ta'lim strategiyalarini amalga oshirish imkonini beradi. Elektron darsliklar o'quvchilarning individual taraqqiyoti, afzalliklari va o'rganish uslublari asosida tarkibni moslashtirish uchun ma'lumotlar tahlili va mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalanishi mumkin. Shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribalari yanada yaxshi ishtirok etish va tushunishga yordam beradi.

Istalgan vaqtda o'rganish uchun oflayn kirish:

Mavjudlikning muhimligini tan olgan holda, mobil texnologiyalar uchun mo'ljallangan elektron darsliklar o'z ichiga oflayn kirish funksiyalarini o'z ichiga

olishi mumkin. Talabalar kontentni oflayn rejimda ishlatish uchun yuklab olishlari mumkin, bu esa hatto internetga ulanishi cheklangan yoki umuman bo‘lmagan hududlarda ham uzluksiz o‘rganishni ta’minlaydi.

Xulosa:

Mobil texnologiyalarga asoslangan elektron darsliklarning yaratilishi ta’limdagi paradigma o‘zgarishini ifodalaydi, bu esa o‘rganishni yanada qulayroq, qiziqarli va shaxsiylashtirilgan qiladi. O‘qituvchilar va kontent yaratuvchilari sezgir dizayn, interaktiv multimedia, bulutli hamkorlik va moslashuvchan o‘rganish xususiyatlaridan foydalanish orqali ta’limning kelajagini shakllantirishlari mumkin. Mobil texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, innovatsion va inklyuziv elektron darsliklarning salohiyati cheksiz bo‘lib qolmoqda, bu esa o‘quvchilarning keyingi avlodi uchun dinamik va o‘zgaruvchan manzarani taqdim etadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. M.Mamarajabov, S.Tursunov. Kompyuter grafikasi va Web-dizayn. Darslik. T.: “Cho‘lpon”, 2013 y.
2. M.Aripov, M.Fayziyeva, S.Dottayev. Web texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. T.: “Faylasuflar jamiyati”, 2013 y.
3. R.Boqiyev, N.Mirzaxmedova, A.Primkulova. Informatoka. O‘quv qo‘llanma. T.: “Tafakkur”, 2016 y., 8-11 bb.
4. V. Rajaraman. Introduction to information technology (second edition). India, 2013.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.